

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Рахматов Мохиржон Қосимович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ФАВҚУЛОТДА ВАЗИЯТЛАРДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR